

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089342>
УДК 351.71

УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Т.Н. Бугаева,

к.э.н., доц.,

Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.

Вернадского»,

г. Симферополь

Аннотация: Предметом исследования данной статьи является совокупность социально-экономических и организационно-управленческих отношений, возникающих как между регионами, так и внутри регионов связанное с разработкой и реализацией стратегий, направленных на обеспечение приоритетных направлений пространственного развития. Осуществление региональной экономической политики связано с организацией взаимодействия федеральных исполнительных и представительных органов управления с органами субъектов Федерации. Приоритеты государственного регулирования, вытекают из диагностики региональных (территориальных) проблем, требований стратегии территориального развития, политической и социально-экономической конъюнктуры.

Ключевые слова: региональное развитие, государственное управление, стратегии пространственного развития, стратегии социально-экономического развития, государственное регулирование

REGIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT: ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS

T.N. Bugaeva,

Candidate of Economics, Associate Professor,
Institute of Economics and Management IN AND. Vernadsky,
Simferopol

Annotation: The subject of this article is the totality of socio-economic, organizational and managerial relations that arise both between regions and within regions associated with the development and implementation of strategies aimed at ensuring priority areas for spatial development. The implementation of regional economic policy is connected with the organization of interaction between the federal executive and representative bodies of government with the bodies of the constituent entities of the Federation. The priorities of state regulation follow from the diagnosis of regional (territorial) problems, the requirements of the territorial development strategy, political and socio-economic conditions.

Keywords: regional development, public administration, spatial development strategies, socio-economic development strategies, state regulation

Современные условия глобального кризиса активизирует процесс научного поиска направлений развития экономики, которые были бы наиболее адекватны современным вызовам, тенденциям, а главное накопленному потенциалу российского социально-экономического пространства. Осознание на уровне государственного управления и признание научным сообществом необходимости формирования новой концепции пространственного развития, предполагает переход к парадигме целостного социально-эколого-экономического развития как на уровне государства, так и на уровне регионов. Подобные положения нашли свое отражение в соответствующих документах стратегического планирования, в частности в принятой Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года [1-3].

Концепцией стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года прежде всего определено изменением парадигмы освоения пространственного ресурса [4-6]. Преобразование от горизонтально-отраслевой к вертикально-комплексной фазе освоения пространства безусловно является важнейшей составляющей новой концепции и предполагает повышение управляемости процессами регионального и пространственного развития [5-8].

Основная идея Стратегии пространственного развития Российской Федерации заключается в создании новой сетки макрорегионов, которые выступают в качестве объектов стратегического планирования на основе совмещения экономического (ER-пространство) и административного (AR-пространство) зонирования, с одной стороны, а также с другой стороны в виде субъектов стратегического управления пространственным развитием.

Безусловно существует потребность в реализации методологической поддержки в сфере принятия управленческих решений, направленных на разработку и реализацию планов межрегионального сотрудничества. Это положило начало процессу заключения новых и восстановлению уже существующих договоров между субъектами Федерации в составе сформированных макрорегионов.

В течение длительного интервала времени осознание целесообразности разработки и официального утверждения перспектив пространственного развития России осуществлялось иррегулярно, при отсутствии достаточно четких представлений о его целях и перспективах. При этом, происходил постепенный переход от практически полного отрицания плановых начал в государственном управлении к признанию их значимости и закреплению в правовом поле.

Формирования стратегии социально-экономического развития региона требует определения принципов и специфических признаков в выявлении перспективных территорий, а также путей и механизмов межрегиональной экономической интеграции в формировании дифференцированного подхода к управлению достижением стратегических целей пространственного развития в субъектах РФ.

И в этом контексте следует говорить о механизмах, с помощью которых возможно осуществлять воздействие на определенные процессы субъекта, региона которые касаются экономики, социальной области, этнодемографической сферы, экологии и многих других формирующих возможности эффективного использования имеющихся ресурсов и способствующих повышению качества жизни населения. Новая парадигма регионального уровня базируется на понимании региональных проблем как достаточно сложного явления.

В российской практике управления региональным и пространственным развитием сложился довольно устойчивый перечень проблем, которые безусловно требуют скорейшего разрешения. К ним возможно отнести следующие позиции: недостаточность и несбалансированность количества центров экономического роста, низкий уровень оснащенности территории субъектов РФ объектами магистральной инфраструктуры, существенные межрегиональные различия в качестве

жизни населения, нереализованный потенциал межрегионального сотрудничества.

Государственное регулирование регионального развития распространяется на те сферы деятельности, которые имеют отношение к компетенции государственного уровня управления. К ним относятся: политика природопользования, социальная политика и решение проблем занятости, развитие производственных систем, требующих централизованного управления; ценовая и кредитная политика, разработка правовых основ развития хозяйства, определение налоговой политики и ее дифференциация с учетом стимулирования процесса становления рынка в регионе, определение режима внешнеэкономической деятельности региона.

Современные исследования в области региональной и пространственной экономики в основном составляют такие научные теории и подходы, которые позволяют рассматривать эту сферу прежде всего как саморазвивающуюся систему и модель многомерного фрактального пространства. Также мы можем рассмотреть многомерную парадигму формирования региональной политики, экономики и «человекоориентированности», то есть нацеленности не просто на абстрактного гражданина, а на реального человека. Не мало важными являются и вопросы управления, к которым относятся парадигмы организации пространства на основе социального (пространство для жизни) и коммуникационного (пространство для коммуникаций) подходов, а также парадигма целостного развития, предполагающая переход к вертикально-комплексному этапу освоения пространства. При этом переходе необходимо акцентироваться на перераспределении влияния интересов развития отраслей и местных органов власти непосредственно отвечающих за социально-экономическое развитие территории. Этот процесс довольно сложен и должен опираться непосредственно на целевые ориентиры, обозначенные в стратегических документах России.

Среди базовых принципов принятия управленческих решений следует отметить следующие: надежность отчетности результатов принятия решений; координация и согласованность между всеми уровнями власти и структурами; полноценная прозрачность процесса; системность принятия решений. Именно эти принципы должны явиться ядром формирования перспективной модели пространственного развития России, которая бы базировалась на основах взаимодействия государства, бизнес-сообщества и гражданского общества.

Управление развитием региона осуществляется с помощью широкого спектра различных стратегий, программ, разнообразных мероприятий, направленных на стимулирование развития региона, создания новых рабочих мест, формирование предпосылок роста налоговой базы,

расширения возможности для разнообразных видов предпринимательской деятельности. Управление развитием безусловно нуждается в учете изменяющиеся факторов внешней среды, систематической ориентации на цели развития и в целом имеет стратегический характер. Управление развитием это с одной стороны обособленная и относительно самостоятельная часть управления. и в тоже время она является органичной и неотъемлемой частью управления любым объектом.

Следует отметить, что Стратегия пространственного развития Российской Федерации должна учитывать и согласовываться с основными положениями действующих национальных проектов и государственных программ.

Показатели эффективности государственного и муниципального управления, как степени целенаправленного влияния на объекты управления в социально-экономической сфере, а именно рост инвестиций, улучшение демографической ситуации, развитие жилищной сферы, стимулирование развития региональных центров пространственного развития, т.е. «полюсов» роста, повышение уровня безопасности личности и охрана общественного порядка должны быть конкретными, взаимосвязанными и соответствовать условиям цифровой трансформации.

Стратегия социально-экономического развития России должна опираться на научно обоснованный прогноз, давать точную оценку совокупности внешне- и внутривнутриполитических, экономических, социальных и иных реалий, а также что не мало важно, должна быть увязана со стратегией национальной безопасности.

Список литературы

[1] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства Российской Федерации – 2019. № 7 (часть II). ст. 702.

[2] Крюков В.А. Современный подход к разработке и выбору стратегических альтернатив развития ресурсных регионов / В.А. Крюков, А.Е. Севастьянова, А.Н. Токарев, В.В. Шмат // Экономика региона. – 2017. Т. 13. № 1. 93-105 с.

[3] Курушина Е.В. О критериях развития экономики и общества / Е.В. Курушина // Теория и практика общественного развития. – 2015. № 21. 60-62 с.

[4] Никифорова В.Д. Региональная экономика [Текст]: Учебное пособие / В.Д. Никифорова, А.А. Никифоров, Ю.Е. Путихин. – 1. – Москва:

Издательский Центр РИОР; Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. 304 с.

[5] Трейвиш А.И. Неравномерность и структурное разнообразие пространственного развития экономики как научная проблема и российская реальность / А.И. Трейвиш // Пространственная экономика – 2019. Т. 15. № 4. 13-35 с.

[6] Управление социально-экономическими системами: учебное пособие для вузов / З.Р. Тавасиева, И.З. Тогузова, Л.К. Гуриева – Москва: изд. Юрайт, 2022. 137с.

[7] Управление региональным развитием: организационные и финансовые аспекты: учебное пособие / А.А. Кладова, В.А. Неклюдов, М.О. Ермоленко – Ярославль: ООО «ПКФ «СОЮЗ-ПРЕСС», 2019. 114 с.

[8] Управление развитием территории: региональный аспект: монография / под науч. ред. А.А. Зюскина, И.Н. Свистуновой – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2015. 212 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Decree of the Government of the Russian Federation dated February 13, 2019 No. 207-r "On Approval of the Strategy for the Spatial Development of the Russian Federation for the period up to 2025" // Collected Legislation of the Russian Federation – 2019. No. 7 (part II). Art. 702.

[2] Kryukov V.A. Modern approach to the development and selection of strategic alternatives for the development of resource regions / V.A. Kryukov, A.E. Sevastyanova, A.N. Tokarev, V.V. Shmat // Economics of the region. – 2017. V. 13. No. 1. 93-105 p.

[3] Kurushina E.V. On the criteria for the development of the economy and society / E.V. Kurushina // Theory and practice of social development. – 2015. No. 21. 60-62 p.

[4] Nikiforova V.D. Regional Economics [Text]: Textbook / V.D. Nikiforova, A.A. Nikiforov, Yu.E. PUTIKHIN. – 1. – Moscow: RIOR Publishing Center; Moscow: ООО "Scientific Publishing Center INFRA-M", 2016. 304 p.

[5] Treivish A.I. Unevenness and structural diversity of the spatial development of the economy as a scientific problem and Russian reality / A.I. Treivish // Spatial Economics – 2019. V. 15. No. 4. 13-35 p.

[6] Management of socio-economic systems: textbook for universities / Z.R. Tavasieva, I.Z. Toguzova, L.K. Guriev – Moscow: ed. Yurayt, 2022. 137p.

[7] Management of regional development: organizational and financial aspects: textbook / A.A. Kladova, V.A. Neklyudov, M.O. Ermolenko – Yaroslavl: PKF SOYUZ-PRESS LLC, 2019. 114 p.

[8] Territory development management: regional aspect: monograph / ed. ed. A.A. Zyuskina, I.N. Svistunova – St. Petersburg: Publishing House of the St. Petersburg University of Management and Economics, 2015. 212 p.

© Т.Н. Бугаева, 2022

Поступила в редакцию 10.05.2022

Принята к публикации 25.05.2022

Для цитирования:

Бугаева Т.Н. Управление региональным развитием: организационные и экономические аспекты // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). С. 132-138. URL: <https://ip-journal.ru/>